

İşğaldan azad edilən doğma Qarabağımızda sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926401>

Məryəm Muxtar qızı Hüseynova

*Kiçik elmi işçi,
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
E-mail: meryem2g2yeva718@gmail.com*

Xülasə: Məqalədə işğaldan azad edilən Qarabağ torpaqlarında sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri indiki və gələcək nəslin qarşısında duran başlıca vəzifə olaraq, bu ərazilərdə təbii resurslardan qənaətlə istifadə etməklə dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi tədqiq olunub. Erməni təcavüzkarları tərəfindən darmadağın edilən ərazilərin, daşınmaz əmlakın, maddi və mənəvi sərvətlərin qısa müddətdə bərpası, çətin və olduqca mürəkkəb sosial-iqtisadi problemlərin tez bir zamanda öz müsbət həllini tapmağı uzaqgörən siyasəti, diplomatik bacarığı olan Prezident cənab İlham Əliyevin bilavasitə dəstəyi ilə həll olunması təhlil edilmişdir. Həmin ərazilərdə aparılacaq geniş miqyaslı bərpa və tikinti-quraşdırma işləri beynəlxalq standartlara və müasir dövrün tələblərinə uyğun aparılması və sosial-iqtisadi tədbirlərin əsasən qismən bərpa ediləcək, nisbətən az bərpa ediləcək, tam bərpa ediləcək rayonlara aid edilməsi haqqında məlumatlar geniş yer almışdır.

Açar sözlər: *Qarabağ, sahibkarlıq, təbii resurs, sosial-iqtisadi, qeyri-neft sektoru, diplomatik*

Directions for entrepreneurship development in our native Karabakh, liberated from occupation

Abstract: This article examines the development of entrepreneurship in the liberated territories of Karabakh, focusing on the key challenge facing current and future generations—ensuring sustainable socioeconomic development in these territories through the prudent use of natural resources. It analyzes the rapid restoration of territories, real estate, and material and spiritual assets destroyed by the Armenian aggressors, as well as the resolution of complex and extremely challenging socioeconomic issues with the direct support of President Ilham Aliyev, whose far-sighted policies and diplomatic skills are aimed at quickly finding positive solutions. The article also covers the large-scale restoration and construction work that will be carried out in these territories in accordance with international standards and the requirements of the modern era, as well as the distribution of socioeconomic activities primarily by region, focusing on partial, relatively weak, and complete restoration.

Keywords: *Karabakh, entrepreneurship, natural resources, socioeconomic, non-oil sector, diplomacy*

Giriş. Doğma Qarabağımızın işğaldan azad edilmiş ərazilərində sosial-iqtisadi problemlərə gənc tədqiqatçı olaraq baxışların çoxşaxəli olması və burada infrastrukturun bərpa edilməsi, məskunlaşma, sosial rifah, işsizlik, iqtisadi inkişaf və gələcək üçün davamlı həll yollarının axtarılması kimi məsələlər çox aktualdır. Gənclərin, bu ərazilərin sürətli bərpası üçün innovativ yollara, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqəti hazırda tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. İşğaldan azad edilən doğma Qarabağımızda sahibkarlığın təşkili, idarə edilməsi və inkişafı üçün müasir dövrün tələblərinə cavab verən, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni özündə əks etdirən, sistemli yaşamağa əsaslanan kompleks xarakterli hüquqi, təşkilati-iqtisadi, texniki-texnoloji, sosial, ekoloji və s. xarakterli tədbirlərin işlənməsi, həyata keçirilməsi və ərazilərin bərpası üçün konseptual yaşamağa üstünlük verilməlidir. Ərazidə yaradılacaq əlverişli biznes mühiti, kiçik və orta sahibkarlığın formalaşması qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına əsaslı təkan vermiş olacaq və nəticədə idxalı əvəz edən məhsulların yerli istehsalı hesabına həcmi və çeşidi artmaqla yanaşı ixrac yönümlü məhsulların istehsalı da artacaqdır. Doğma yurdlarına qayıdan fədakar və məğrur insanlar təbii ehtiyatların, sosial-iqtisadi bazanın istehsalçılarına çevriləcəklər.

Tədqiqatın şərh: Bildiyimiz kimi işğaldan azad olan ərazilərimiz zəngin iqtisadi potensiala malikdir. Burada olan təbii sərvətlərin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası əsasında yaradılacaq yeni iqtisadi dəyərlər dövlətimizin ərazilərin bərpası üçün çəkdiyi bütün maliyyə xərclərini dəfələrlə üstələyəcəkdir. Belə ki, hazırda tarixin ən yadda qalan şərəfli günlərini yaşayan Azərbaycan xalqı otuz ilə yaxın bir dövrdə mənfur qonşumuz tərəfindən işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarına həsrət qalmışdı. Fəxarət hissi ilə demək olar ki, Ali Baş Komandan, Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin uzaqgörən

siyasəti və strateji rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusu tərəfindən torpaqlarımız düşməndən azad edildi. Doğma Qarabağın qələbə sevincli günləri başladı. Bu ərazilərin iqtisadi potensialı barədə tədqiqat işləri aparmaq və onların nəticələrindən səmərəli istifadə edilməsi şərti ilə sahibkarlığın inkişaf istiqamətlərini müəyyən edilməsi təhlilləri də bu sevincli günlərimizə təsadüf edir. Təbii ki, doğma yurdun Azərbaycan xalqı üçün tarixi-mədəni əhəmiyyəti hər hansı iqtisadi dəyərlərindən xeyli dərəcədə üstündür. Tarix boyu düşmənləri özünə cəlb edən doğma Qarabağımızın ərazisi təbii resurslarla, sənaye və tikinti əhəmiyyətli müxtəlif növ materiallarla zəngindir. Ölkəmizin sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən zəngin su ehtiyatları, müalicə xarakterli 120-dək müxtəlif tərkibli mineral su yataqları vardır ki, bu da Azərbaycanın mineral sularının ümumi geoloji ehtiyatlarının təxminən 40%-i təşkil edir. Əhəlinin enerjiyə olan gündəlik tələbatının ödənilməsində hidro-enerji, günəş, külək və termal enerji potensialı, ərazinin enerji resursları iqtisadiyyatın bütün sahələrinin təminatında iştirak edə biləcək gücə malikdir.

Ərazinin təbii resurs potensialını, kifayət qədər xammal və enerji resurslarını nəzərə alaraq, doğma Qarabağ torpaqlarında sahibkarlığın müxtəlif mülkiyyət formalarında geniş şəbəkəsinin yaradılması üçün mövcud imkanlar vardır. Xalqımızın indiki və gələcək nəsillərinin qarşısında duran başlıca vəzifə həmin resurslardan qənaətlə istifadə etməklə doğma yurdumuzun dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməkdir. Məlumdur ki, erməni vandalları tərəfindən darmadağın edilən əraziləri, daşınmaz əmlakı, maddi və mənəvi sərvətlərin bərpası üçün müəyyən qədər zaman lazımdır (Muradzadə, 2021: s. 6).

Qarabağın işğaldan azad edilən ərazilərində quruculuq işlərinin aparılması üçün müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur. Belə ki, tikinti-quraşdırma və abadlaşdırma işlərini fasiləsiz həyata keçirmək üçün yerli daş karxanaları, qum çınqılı, əhəng, sement və s. istehsal edən müəssisələrinin işini bərpa etmək məqsədilə rayonları təmsil edən tikinti təşkilatları ərazilərə köçürülməli, onların işçiləri üçün konteyner tipli vaqonlar və modul evlər quraşdırılmalıdır. Ərazidə respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil, eləcə də Horadiz-Naxçıvan və Bərdə-Xankəndi dəmir yollarının bərpası üçün dövlət, özəl və xarici şirkətlər cəlb edilməlidir. Həmin şirkətlərin vasitəsi ilə rayonlarda ilk növbədə mobil rabitə sistemi, onun ardınca isə poçt-rabitə şəbəkələri bərpa edilməli, eyni zamanda asfalt-beton mobil zavodların tikintisi, ərazilərin elektrik enerjisi ilə təminatı, su və qaz təchizatının bərpası işləri həyata keçirilməlidir (Məsimli, 2007: c.45).

Şəkil 1. Qarabağın fiziki xəritəsi

Yeni yaradılacaq tikinti təyinatlı sahibkarlıq subyektləri, fərdi qaydada yaradılacaq kiçik müəssisələrin regionda fəaliyyəti, dağıntıya məruz qalan çox saylı yaşayış məntəqəsinin bərpası üçün layihələrin hazırlanması qarşıda duran vəzifədir. Burada çoxlu sayda xəstəxana və poliklinikanın, məktəb və uşaq bağçalarının, kütləvi kitabxanaların bərpasının da payı vardır. İşğaldan azad olan şəhər və kəndlərdə mikro, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən müasir mağazalar, məişət və iaşə xidmətləri, bazar və digər sosial infrastruktur obyektləri tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Güman edirik ki, həmin sahibkarlıq subyektlərinin təşkili prosesində güzəştli (vergidən bir neçə il azad etmə) vergi və kredit (aşağı faizli) sistemləri şamil ediləcəkdir.

Bu prosesləri həyata keçirmək üçün ilk növbədə əhalini qorumaq məqsədilə sərhəd təhlükəsizliyi sistemi yaradılmalı, ərazilər minalardan tam təmizlənməli, zədələnən torpaqlar istifadə üçün yararlı vəziyyətə gətirilməli, Ermənistanın Azərbaycana vurduğu maddi və mənəvi ziyan beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə hesablanmalı, onun ödənilməsi üzrə beynəlxalq hüquq təşkilatları qarşısında iddia qaldırılması məsələləri qarşıya qoyulmalıdır (Azərtac, 2021).

Ölkəmizin iqtisadi fəaliyyət sahələrində sahibkarlığın inkişafına dair son illər qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin icrasını rəhbər tutaraq işğaldan azad edilən bölgələrdə sahibkarlıq fəaliyyətini bərpa və inkişaf etdirmək üçün bir çox təklif və tövsiyələri nəzərdən keçirmək olar. Doğma Qarabağımızda aparılacaq geniş miqyaslı bərpa və tikinti-quraşdırma işləri beynəlxalq standartlara və müasir dövrün tələblərinə uyğun aparılmalı, sosial-iqtisadi tədbirləri üç istiqamətdə həyata keçirmək nəzərdə tutulmuşdur.

1. *Qismən bərpa ediləcək rayonlar (Ağdam, Füzuli, Tərtər, Bərdə, Ağcəbədi, Gəncə);*
2. *Nisbətən az bərpa ediləcək rayonlar (Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, Xocavənd);*
3. *Tam bərpa ediləcək rayonlar (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan).*

Sahibkarlığın inkişafı üçün işğaldan azad edilən ərazilərdə münbit torpaq sahələrindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə etmək üçün qəsəbə və kənd evlərinin bərpası və yaxud yenidən salınması prosesində sistemli yerləşməyə üstünlük verilməsi məqsəduyğundur. Bu zaman rayonlarda məskunlaşan əhaliyə ərazinin relyefi nəzərə alınmaqla əvvəllər itirdikləri əmlakın öz gücü ilə bərpasının hər kvadrat metri üçün, müasir istilik sistemi təchiz edilməklə 600-1000 manat məbləğində müavinətlərin dövlət tərəfindən ayrılması, eləcə də ərazilər minalardan təmizləndikdən, dağıntılar aradan qaldırıldıqdan sonra torpaq islahatları məsələsinə də aydınlıq gətirilməlidir. Qarabağın şəhər və qəsəbələrində çoxmərtəbəli binaların tikintisinə və bu zaman geniş və abad küçələrin salınmasına da üstünlük verilə bilər (<https://president.az/> 2023).

Doğma Qarabağımızda sahibkarlığın inkişafı üçün atılan addımlardan biri də müasir texnika və texnologiya ilə təchiz edilən, İKT-dən, yerli xammal, enerji və digər resurslardan səmərəli istifadə etməyə imkanı olan fəaliyyət sahələri üzrə fərdi, mikro, kiçik və orta ölçülü sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması regionun dinamik sosial-iqtisadi inkişafına, fəal məşğulluğun, eləcə də özünəməşğulluğun yüksək səviyyədə təmin edilməsinə imkan yaratmış olacaqdır. Rayonlarda təbii şərait və özünəməxsus xüsusiyyətlərinə uyğun aqro-parkların və müştərək müəssisələrin (kənd təsərrüfatı məhsullarının, iri və xırda buynuzlu heyvan dərilərinin toplanması və emalı, dərman bitkilərinin tədarükü və emalı, yem tədarükü, süd və süd məhsulları istehsalı, arıçılıq, quru meyvə, meyvə şirələri və kompot hazırlayan müəssisə və s.) geniş şəbəkəsinin təşkili, qarışıq tipli aqro-parkların yaradılması sahibkarlığın yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olar (<https://twitter.com/azpresident>, 2023).

Belə ki, Kəlbəcər və Zəngilan rayonlarında faydalı qazıntı yataqlarının mövcudluğu müştərək dağ-mədən və əlvan metal istehsal edən müəssisələrin yaradılması imkanı vardır.

Şuşada AMEA-nın Şuşa Regional Elmi Mərkəzini, AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının filialını yaratmaqla mövcud olan sənaye müəssisələrinin, elm və təhsil ocaqlarının iştirakı ilə müasir texnoparkın yaradılması şəhərin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunmasına imkan vermiş olar.

Ağdam, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarında "Azərxaqça" ASC-nin filiallarının yaradılması, həmin və digər əlverişli şəraiti olan rayonlarda baramaçılığın inkişafı mikro və kiçik sahibkarlığın dinamik inkişafına təkan verə bilər.

Kəlbəcər, Laçın və Şuşada böyük həcmdə mineral su ehtiyatının olduğunu nəzərə alaraq orada suların geniş çeşidinin qablaşdırılması və istehlakı üzrə müvafiq sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması da yüksək iqtisadi səmərəyə malikdir.

Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisində sərhəd azad ticarət zonalarının yaradılması regionun ixrac imkanlarını genişləndirmiş olar.

Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında tarixi abidələrin mövcudluğu orada turizmin inkişafına təminat yaratmış olur.

Doğma Qarabağımızın hər bir inzibati rayonu çərçivəsində tərtib ediləcək özünəməşğulluq proqramı üzrə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində fərdi və mikro-sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili böyük imkanlara malik olar. Fərdi, mikro və kiçik statuslu sahibkarlar tərəfindən dünyada məşhur olan Qarabağ atlarının sayının çoxaldılması, iri və xırdabuynuzlu heyvan dərilərinin aşınması və onlardan geyim əşyalarının və digər xalq istehlakı mallarının istehsalının təşkili yerli əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşmasına da imkan verə bilər (<https://president.az/> 2023).

Rayonların dağlıq kənd və qəsəbələrində fərdi, mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti göstərilən obyektlərində, eləcə də fərdi yaşayış evlərində qardaş Türkiyənin mövcud və uğurlu iş təcrübəsindən istifadə etməklə alternativ və bərpa olunan enerji növlərindən istifadəyə üstünlük verilməsi faydalıdır.

Nəticə: Qarabağda əhalinin məskunlaşması tam başa çatdıqdan sonra yeni yaradılacaq Milli Konservatoriyanın filialı olmaqla Şuşa şəhərində bütün təyinatlı musiqi məktəbləri, yeni tikiləcək Muğam Evi, musiqi alətləri istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri, xalq çalğı alətləri orkestri və ansambları və s. olmaqla Musiqi Klasterinin yaradılması, ölkədə mövcud olan dövlət, özəl ali və orta ixtisas məktəblərinin filiallarının, peşə təhsilli ocaqlarının yaradılması imkanları da gerçəkləşəcəkdir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyə təminatı qismində - dövlət büdcəsindən və Dövlət Neft Fondundan birbaşa ayrılan vəsaitlər, xarici investisiyalar, beynəlxalq təşkilatların birdəfəlik təmənnəsiz ianələri, aşağı faizli bank kreditləri, sığorta təşkilatlarının vəsaiti, əhalinin öz pul vəsaitləri və qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər mənbələr çıxış edə bilər.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet sahifəsi. Nazirlər Kabineti Prezidentin tapşırıqları əsasında 2021- ci il üçün prioritetləri müəyyənləşdirdi. 2021. <https://nk.gov.az/az/article/1362/print/>
2. Azertac. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə dəyən ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün statistik məlumatlar toplanır. 2021. https://azertag.az/xeber/Rauf_Zeyni_Isgaldan_azad_edilmis_erazilere_deyen_ziyanin_mueyyenlesdirilmesi_uchun_statistik_melumatlar_toplanir-1890369
3. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumat mərkəzi. // İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf mühitə və təbii sərvətlərə dəymiş ziyan. 4 səh. Bakı. http://eco.gov.az/frqcontent/plugins/pages_v1/entry/20190823174831_88765600.pdf
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası. (2005). Ermənistan-Azərbaycan münafişəsi: Tammətli elektron materiallar məcmuəsi. Bakı. <https://files.preslib.az/site/karabakh/gl1.pdf>
5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası. (2008). // Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət qətnaməsi. 2 səh. 76 file:///C:/Users/Admin/Downloads/A_RES_62_243-EN%20(2).pdf
6. İbadoğlu Q. (2002). Qarabağ probleminin həlli müstəvisində sosial və iqtisadi amillərin retrospektiv və perspektiv təhlili”, “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 1-ci ümumrespublika elmi-əməli konfransı materialları. Bakı. 2002.
7. Mahmudov Y., Şükürov K. (2005). Qarabağ tarixi-qədim zamanlardan müasir dövrdək, Qarabağ - suallar və faktlar. Qismət mətbəəsi. Bakı. 380 səh.
8. Məsimli Ə. (2007). Qarabağın işğalının iqtisadi nəticələri, “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 6-cı elmi-əməli konfransının materialları toplusu // Qanun. Bakı. s.45.
9. Muradzadə N. (2021). İqtisadi əməkdaşlıq Qarabağda davamlı sülhü təmin edəcəkmi? (ingiliscə). Modern Diplomacy jurnalı. <https://moderndiplomacy.eu/2020/11/27/can-economic-cooperation-contributeto-sustainable-peace-in-karabakh/s.6>.
10. <https://president.az/> 2023
11. <https://twitter.com/azpresident> 2023
12. <https://mod.gov.az/> 2022
13. <https://mfa.gov.az/> 2022